

Do átomo ao homem: Wycliffe e seu combate à doutrina da transubstanciação.

Autor: Leandro Villela de Azevedo

Mestre e Doutorando pela USP em História Social

Orientado pelo professor Nachman Falbel

Resumo:

Aspectos do conflito teológico entre os precursores da reforma protestante e a Igreja católica, centra na questão da transubstanciação, O ponto central é a análise dos trabalhos de Wycliffe, comparando-os com a filosofia tomista.

Abstract

Several points about the theological conflict among the precursors of the Lutheran Reform and the Catholic Church. The main subject is the analyses of the Wycliffe's papers comparing to Saint Thomas Aquino.

Palavras Chave:

Idade Média, Heresias Medievais, Igreja Católica, John Wycliffe, Transubstanciação

Key Words

Heresies , Middle Ages, Catholic Church, John Wycliffe, Transubstantiation.

É difícil precisar o momento em que surge a doutrina da transubstanciação na Igreja Católica medieval. Há quem defenda que já Inácio de Antioquia, em 107DC defendia tal pensamento ao dizer que “A eucaristia é a carne de nosso Senhor”¹. Entretanto a palavra transubstanciação só começa a ser usada² em meados do século XI, tendo o seu conceito teórico-teológico bem estabelecido a partir de São Tomás de Aquino, através da Suma Teológica.

De forma resumida podemos definir a transubstanciação como a transformação real (material e espiritual) do pão em carne de Cristo e do vinho em sangue de Cristo. São Tomás de Aquino dedica vários capítulos de sua Suma Teológica para definir a forma como isso se daria:

1 – A transformação ocorreria completamente e instantaneamente, de forma que todo o pão se transforma em corpo e todo o vinho se transforma em sangue, renegando assim tanto a idéia de que a eucaristia era um símbolo, como a idéia de que o corpo e sangue de cristo estavam apenas presentes na eucaristia. O pão e vinho deixam de existir, uma vez que são transformados em corpo e sangue de Cristo.

2 – Essa transformação ocorreria no momento em que o ministrante, *in persona cristi* repetisse as palavras de Jesus em sua última ceia. A transformação seria instantânea assim que as palavras terminassem de ser proferidas, caso por qualquer motivo o ministro não pudesse terminar as palavras, por esquecimento, morte, ou outro acidente, tudo precisaria ser recomeçado.

3 – Uma vez que houvesse a transformação de forma alguma corpo e sangue voltariam a ser pão e vinho, sendo assim, mesmo que ministrado a outras pessoas após o momento da missa, haveria validade de sacramento.

4 – Somente pessoas escolhidas pela Igreja Católica teriam o poder de ministrar tal transformação, que não pode, segundo São Tomás de Aquino, ser compreendida pela razão, senão pela fé.

5 – O corpo de Cristo está presente inteiramente em cada parte do pão transubstanciado, e a cada vez que esse se parte, não importando em quantas partes for partido, cada uma delas será o completo do corpo de Cristo.

¹ Carta aos Esmirnenses, versículo 7

² Hildebert de Tours, 1079

6 – O “corpo” de cristo em que o pão se transforma não se trata de partes do corpo, como cabeça, mão, etc, pelo contrário, o corpo está presente inteiramente em cada parte, incluindo o próprio sangue, uma vez que quando se fala corpo, refere-se ao corpo completo com todas as suas partes, incluindo o sangue.

A suma teológica data de 1272, tendo reservado 10 questões, subdivididas diversos artigos, para tratar cada um de seus aspectos. Entretanto é apenas no Concílio de Trento, finalizado em 1562, que o dogma é defendido e completamente oficializado. Neste ínterim vários teólogos discutiram sobre tal doutrina. Entre os quais temos Wicliffe, um dos seus principais acusadores.

John Wycliffe (1320-1383) foi professor de teologia de Oxford, tendo escrito vasta obra em latim e inglês. Resumidamente ele contestava o poder papal, denunciava o desvio dos reais objetivos do evangelho, defendia que a bíblia fosse a principal autoridade, e não a tradição da Igreja, denunciava erros dos franciscanos, que teriam perdido os ideais de São Francisco, e, acima de tudo, criticava a doutrina da transubstanciação.

Uma de suas obras recebe destaque especial aqui, *The Wicket*, que teve duas únicas publicações impressas, uma em 1546 e outra em 1828. Esta obra tinha como público alvo o povo inglês e não as autoridades eclesiásticas. *The Wicket* tinha um caráter tão prático de levantar o povo contra a autoridade papal que pode inclusive ter sido a principal causa do levante dos camponeses de 1381. Quando Wycliffe chega a utilizar um termo para diferenciar os cristãos dos católicos seguidores do papa, o termo “papista”, temos uma noção clara de divisão. Onde ele não se limita a dizer que é possível ser cristão sem estar sob o domínio papal, mas chega a afirmar que aqueles que aceitam esse domínio não são cristãos verdadeiros. Estão apenas se deixando levar pelo caminho mais amplo, o da perdição. (O próprio nome do livro “Wicket” significa caminho estreito, em referência ao ensinamento dos “Dois Caminhos” presente nos evangelhos³)

A questão do combate à transubstanciação não poderia ser de menor importância. Devemos lembrar que uma vez que o pão e o vinho se transformem no próprio corpo e sangue de Cristo, temos a presença do próprio messias, uma das

³ Onde há dois caminhos, um amplo e largo, que leva à perdição e outro estreito e de difícil passagem, que leva à salvação. Baseando-se nesse princípio e nas perseguições sofridas por Cristo, seus apóstolos e pelos profetas da Israel, como Isaias, Wycliffe defende que a verdadeira adoração a Deus sempre ocorre em um pequeno grupo que tem a verdadeira fé, e que é perseguido por um grupo que comanda a religião oficial e institucionalizada, na época de Cristo os fariseus, na época dele, os que ele chama de “papistas”

partes do Deus Trino, invocadas e presente fisicamente entre os homens. Mais do que simplesmente lembrar as palavras ou reviver um momento, a doutrina da transubstanciação faz com que Cristo tenha uma presença carnal e real na vida do fiel.

Desta forma, uma vez que a hóstia seja consagrada, e portanto, transubstanciada, ela já adquire seus novos status, deve ser protegida a sete chaves, e por vezes era roubada pois era tida por sagrada⁴. Se a ingestão deste bem tão sagrado, que é a presença física e real do próprio Deus, pode ser feita pelos fiéis, então ela é o ponto mais importante de fundamental de qualquer ritual religioso realizado, em especial as missas, onde as hóstias e o vinho é consagrado.

Entretanto, crer ou não na transubstanciação, não é apenas uma postura religiosa do fiel ou do clero. Na verdade, ao se criar um produto que é tão desejado quanto o próprio Deus, que é tido como o pão que alimenta a alma, ter o monopólio deste produto que é considerado o mais sagrado que existe, é poder ter o controle sobre todo um povo.

O controle da Igreja Católica não recai sobre a produção das hóstias ou do vinho. Uma pessoa poderia conseguir adquirir parte do vinho ou do pão que seria usado em uma missa, mas ainda assim eles ainda seriam pão e vinho. A transubstanciação do pão em carne de Cristo e do vinho em sangue de Cristo só ocorreria quando um padre, ou sacerdote, através da eucaristia na missa, fizesse a transformação.

Apenas os padres e sacerdotes ordenados pela Igreja Católica teriam o poder de transubstanciar o pão e o vinho. Qualquer pessoa que se recusasse a seguir as orientações eclesiais poderia sofrer diversas penalidades, mas sem dúvida a pior delas era a excomunhão, o ato de ser impedido de participar da eucaristia. Negando assim o acesso da pessoa ao produto de maior valor espiritual na Idade Média.

O ritual em si é simples, o padre ou sacerdote, “In Persona Cristis” ou seja, representando Cristo, repete as palavras de Jesus na última ceia. Naquele momento por um instante o padre representa o próprio Cristo, portanto o próprio Deus, e após a transformação pão e vinho mantém seus atributos de carne e sangue de Cristo.

Wycliffe chega a nos explicar o motivo pelo qual deveria combater com tanto fervor a transubstanciação através das seguintes palavras: “essa *reverência*

⁴ O 20º Cãnon do IV Concílio de Latrão trata especificamente da necessidade de se trancar o local onde a hóstia e o vinho consagrados estavam para impedir “o seu uso em propósitos ímpios e blasfemadores”.

*supersticiosa pelos elementos do sacramento aumenta de todas as formas possíveis o poder do clero*⁵. E *“De todas as heresias que se espalharam pela Igreja, eu creio que nenhuma foi trazida mais maliciosamente pelos hipócritas para enganar as pessoas em tantas formas diferentes quanto essa; Assim eles roubam as pessoas, as fazem cometer idolatria, negam a sua fé na Santa Escritura, e em conseqüência gera falta de fé provocando ira de diversas formas sobre A Verdade”*⁶

A questão da idolatria parece clara. Uma vez que a hóstia consagrada é considerada o próprio Deus, então isso seria uma imagem de Deus, aos moldes das estátuas de ouro tão repudiadas no Antigo Testamento. Entretanto esse argumento em si parece meramente teológico, enquanto os outros dois são mais voltados à fé prática.

Wycliffe não acusa essa doutrina de negar a Escritura Sagrada, mas sim de negar a fé na escritura sagrada. Uma vez que o contato com Deus pode ser adquirido através de uma substância, não importa a forma que esta for adquirida, ela trará o contato com Deus. Sendo assim não há necessidade de nem nas Escrituras e nem mesmo conhecer os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos, basta obedecer ao clero e receber o objeto do sacramento.

Contrapondo-se à Transubstanciação, a princípio Wicliffe chega a propor que o pão e o vinho eram apenas um símbolo e nada mais. Como vemos em: *“Para mim parece suficiente aos cristãos crer que o corpo de Cristo está presente de alguma forma espiritual e sacramental em um local que os hospeda, saber que Deus honra a homenagem realizada sobre o Seu Corpo e está sensível a este sacramento, assim como estaria sensível a uma imagem ou túmulo”*⁷

Essa concepção descrita por Wicliffe, em última instância, poderia retirar do clero e da Igreja Católica o controle do cristianismo oficial. Uma vez que a eucaristia é apenas sacramental, não houve nenhuma transformação física. Se Deus honra uma homenagem realizada pelo homem, ao comer o pão e beber do vinho lembrando de suas palavras, então qualquer pessoa poderia realizar o sacramento. Bastaria que fosse feito em memória de Cristo, o honrando, independente de qualquer clero instituído, Deus honraria tal ato. Retirar da Igreja Católica o controle sobre a eucaristia seria derrubar um de seus centros de poder. Da mesma forma como uma imagem ou túmulo não possui sua sacralidade por alguém que o consagra, mas ela está presente

⁵ Trialogus, IV, 2

⁶ Idem

⁷ Early Sermons, No XX – Lambeth - 23

na pessoa enterrada no túmulo ou da imagem esculpida na madeira, também a eucaristia segundo Wicliff não teria seu valor em quem consagra da hóstia, mas sim no símbolo presente nela, o corpo de cristo, em memória.

Justamente por saber da vital importância da doutrina da transubstanciação, Wicliffe será atacado por diversos lados, tendo de escrever diversos tratados para manter seu pensamento. Um dos mais interessantes ataques à transubstanciação está presente em *De Ente*, um conjunto com 350 estudos, onde ele se refere a “*A substância do pão não é aniquilada, uma vez que seus acidentes se mantêm*”⁸

Neste momento Wycliffe está respondendo a São Tomás de Aquino, que séculos anteriores defendeu em diversos capítulos de sua Suma Teológica a transubstanciação. Para melhor compreender o pensamento de Wycliffe a cerca deste tema e seus argumentos é necessário primeiro ressaltar alguns dos aspectos da defesa e justificativas levantadas por São Tomás:

A – Acerca da transformação do pão em carne de Cristo e do vinho em sangue de Cristo.

Segundo São Tomás de Aquino⁹ a transformação é real e não somente um símbolo. O pão e o vinho consagrados “*contém o próprio cristo e não somente uma significação figurativa. A sua presença é totalmente verdadeira e assim o sacramento contém o próprio Cristo.*” Esta transformação não era simplesmente completa, mas era base da fé: “*quem rejeitar tal afirmação seja considerado herege pois estará contra Cristo. Abandone seu erro e aceite a verdadeira fé*”.

Em contraposição temos a passagem já citada de *Early Sermons* de Wycliffe que diz ser suficiente crer que “de alguma forma espiritual e sacramental” o corpo está presente na eucaristia. O próprio São Tomás marca em seu documento 4 objeções possíveis à crença de que o pão e o vinho realmente se transformam em corpo e sangue:

1 – Se Jesus subiu aos céus após sua ressurreição e preservava um corpo material, então este corpo material continua existindo nas alturas, portanto esse mesmo corpo não pode estar presente na eucaristia.

⁸ *De Adnichilacione* in *De Ente*, LVII

⁹ Suma Teológica, Terceira Parte, Questão 73, artigo 1

2 – Ninguém pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, assim sendo ninguém poderia estar presente em vários altares ao mesmo tempo, logo a eucaristia não poderia ser o corpo real de Cristo.

3 – Os sacramentos são uma prova de fé, portanto o sacramento da eucaristia é apenas o desejo da presença material de Cristo, desta forma caso Cristo realmente estivesse presente materialmente não haveria necessidade de fé.

4 – Jesus ao falar que aquele pão e vinho eram seu corpo e sangue e que estes deveriam comer seu corpo e seu sangue gerou indagações, sua resposta teria dado a entender que realmente a presença de seu corpo e sangue seriam apenas simbólicas e espirituais.

Segundo o próprio São Tomás a origem de parte destas objeções seria o próprio Santo Agostinho. Entretanto, como contraponto a esses argumentos ele coloca apenas três fatores. O primeiro é uma citação de Hilarius de Pictavium¹⁰: “*Não há como duvidar sobre a verdadeira presença do corpo e sangue de Cristo, pois o Nosso Senhor declarou e pela nossa fé sua carne é realmente comida e seu sangue realmente bebido*”. O segundo é uma citação de Ambrósio¹¹: “*Assim como o nosso senhor Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Deus, pois é a verdadeira carne de Cristo que pegamos e o verdadeiro sangue que bebemos*”

Nestes dois primeiros fatores temos apenas a citação de importantes personagens da Patrística, mas que em si não argumentam a favor da transubstanciação, apenas a declaram. Ao contrário das quatro objeções previamente levantadas por São Tomás, que traçavam um pensamento racional a fim de negar tal doutrina.

O próprio Tomás de Aquino acata tal linha de pensamento ao dar o seu “veredito” sobre a questão: *A verdadeira presença de Cristo no sacramento não pode ser percebida e nem tampouco entendida. É apenas uma questão de fé*. Ele também não contra argumenta as objeções levantadas, assim como faz nas outras questões, apenas deixa claro que Santo Agostinho jamais teria negado a transubstanciação, teria sido apenas mal interpretado por todos os hereges que negam tal doutrina.

Uma vez que a transubstanciação seja inegável e inexplicável ao mesmo tempo, todas as outras questões e artigos levantados são feitos apenas para defender esta verdade definida *a priori*.

¹⁰ Em seu livro “De Trinitate”. Hilarius foi contemporâneo a Santo Agostinho.

¹¹ Em seu livro “De Sacramentis” Também contemporâneo a Santo Agostinho.

Para Wycliffe a questão figurativa do pão e vinho era provada pelo fato de Jesus sempre falar de forma figurativa. Falando de ovelhas e moedas para falar dos pecadores, de pescadores de pessoas, de sementes lançadas enquanto palavra de Deus. No próprio *Wicket* temos: *Quando Jesus disse “bebam deste cálice” ele estava prometendo a todos os que bebessem que eles passariam por tribulações neste mundo assim como ele passou, mas desta forma também entrariam na vida eterna.*¹²

B - Sobre o motivo pelo qual mesmo após a consagração o pão continua parecendo pão e o vinho parecendo vinho.

Tanto Wycliffe como Santo Agostinho utilizam o termo *acidente*. Trata-se de um termos da filosofia Aristotélica. Tudo o que existe materialmente pode ser dividido em *acidente* e *essência*. Esta última é o que define algo como o que ele é, por exemplo *O ser humano é um ser racional. Ou a mesa é um plano horizontal sustentado*. Aprender aritmética ou servir de apoio para a comida é apenas consequência desta essência, gerando a este algo uma função. Entretanto tudo aquilo que não faz parte da essência de algo é considerado um *acidente*. Desta forma o homem ser alto ou baixo, ou a mesa ser de madeira ou de plástico, são apenas acidentes, sem em nada influenciar a essência deles.

É inegável, tanto para São Tomás como para Wycliffe que os acidentes permanecem mesmo após a transubstanciação. Ou seja, o vinho continua tendo gosto de vinho, cor de vinho, cheiro de vinho e se parece vinho. O mesmo ocorre com o pão. Para Wycliffe, como já vimos, isso consiste em duas possibilidades. Primeiramente nega a transubstanciação, uma vez que não há qualquer transformação física ou visível que leve a crer que realmente houve qualquer mudança, ou pelo menos que a substância do pão e do vinho se mantém, ainda que tenha havido alguma transformação, ela somente soma a essência do corpo e sangue de Cristo ao pão e vinho, sem os aniquilar.

São Tomás¹³, entretanto, defende que o pão e o vinho cessam de existir, uma vez que seria impossível ver o corpo de Cristo chegando de algum lugar e entrando

¹² *The Wicket*, p.12

¹³ No artigo 3 da questão 75

no pão, somente se poderia supor que o pão foi transformado no corpo. Uma vez que ele tenha sido transformado em corpo de Cristo, como ele poderia continuar sendo pão? Desta forma o pão e o vinho deixam de existir.

Mas, se mesmo sendo corpo e sangue de cristo o pão e o vinho continuam tendo os acidentes de pão e vinho, ou seja, continuam parecendo em todos os aspectos físicos com pão e vinho, como isso poderia ser explicado dentro da transubstanciação?

A resposta a isso é dada no quinto artigo do texto de São Tomás: *É evidente que todos os acidentes do pão e do vinho se mantêm após a consagração. E isso é razoavelmente criado pela Providência Divina. Primeiramente pois não é costume, se não horrível, aos homens comer carne humana e beber sangue. (...) Segundamente pois assim o sacramento não poderá ser dado aos que não crêem e em terceiro porque ao receber o corpo e o sangue de Cristo de forma invisível ganhamos mérito de nossa fé.*

São Tomás não deixa claro o motivo pelo qual o fato dos acidentes do pão e do vinho se manterem impediriam o sacramento de ser dado aos que não crêem, uma vez que o corpo e o sangue de cristo realmente estão presente lá, e não estão lá apenas como um símbolo de fé.

C – Sobre o momento ou período em que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo.

Por mais simples que seja o ritual da consagração do pão e do vinho, ele não é instantâneo. Mais do que isso, repetindo as palavras de Jesus, temos o ritual em duas etapas. Primeiramente ele pegou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo que aquilo era o seu corpo. Do mesmo modo, no final da ceia, é que ele pegou o cálice, deu graças e entregou a todos dizendo que tomassem e bebessem porque aquilo era o seu sangue.

Segundo Wycliffe, essas duas etapas seriam motivo claro de que a transubstanciação não poderia ocorrer. Vejamos: *“Mas agora eu lhes farei uma pergunta e vocês me responderão. O corpo de Nosso Senhor foi feito de uma única vez ou de duas? Estão presentes o corpo e o sangue de Cristo apenas no pão? Ou então o corpo foi feito uma vez e o sangue foi feito em outro momento? Também está*

dito que o vinho estava no cálice. Se vocês disserem que ele estava cheio e todo o corpo de cristo presente no pão, incluindo carne e sangue, e também aqui os ossos, então estão nos fazendo adorar um falso Deus no cálice. O que também está respondido quando estamos adorando o pão se dissermos que a carne está no pão e o sangue no vinho, então vocês estarão acreditando que a humanidade de Cristo é dividida e Ele é feito em duas vezes, pois ele primeiro pega o pão e então reparte o pão, como está dito. E as pessoas inocentes estão idolatrando esse pão. Mas também tenho a certeza de que o corpo e o sangue de cristo ascenderam. Então ele seria falso charlatão para Deus e para nós.¹⁴

Apesar de ser um trecho pequeno Wycliffe coloca vários empecilhos para a transubstanciação. Primeiramente o fato da transformação ocorrer em duas partes diversas. Posteriormente a questão do sangue e do corpo serem separados um do outro.

São Tomás também se preocupou com a mesma questão, chegando a afirmar que a transformação se dá de forma instantânea¹⁵ pois o poder de Deus é imenso e pode realizar transformações instantâneas. O exemplo dado por ele é o de uma fonte finita de calor não pode evaporar toda a água de uma vez, mas como Deus tem poder infinito ele pode realizar transformações de forma instantânea.

Mas se a transformação ocorre uma única vez e de forma instantânea, então em que momento ela ocorre? Quando o pão é consagrado ou quando o vinho é consagrado? São Tomás responde a isso na sua questão 83, a transformação ocorre no momento em que o sacerdote acaba de proclamar as últimas palavras, ou seja, apenas após consagrar o pão e o vinho. Ele inclusive se preocupa com diversos possíveis problemas relacionados a isso, por exemplo, o que fazer se o sacerdote morrer no meio das palavras, tendo começado a pronunciar-las mas não finalizado. A resposta seria dada de duas formas, primeiramente que pessoas doentes ou próximas à morte não deveriam de forma nenhuma participar desta consagração, mas mesmo que algo ocorresse, qualquer outro sacerdote poderia assumir o lugar do falecido e continuar a falar as palavras de onde ele havia acabado de falar. Ou ainda, o que fazer se o sacerdote, por tremor de frio ou de velhice deixasse cair algumas gotas do vinho no chão enquanto falava as palavras da consagração? A resposta seria parar tudo imediatamente e reiniciar do começo, pois a transubstanciação ocorreria em todo o vinho e não somente no que permanecesse no cálice. Por fim, o que fazer se um

¹⁴ *The Wicket*, p.09

¹⁵ Pergunta 75, Artigo 7

sacerdote gaguejar, errar alguma palavra, repetir alguma palavra ou omitir alguma palavra durante a consagração? Ele deve reiniciar tudo novamente, mas São Tomás afirma que pessoas que realmente prestem atenção não deixarão isso ocorrer.¹⁶

Ora, justamente por esse zelo excessivo em um ritual místico, quase mágico, para que o pão e vinho se transformassem de fato no corpo e sangue de Cristo, é que Wycliffe acusava os que criam de transubstanciação de idólatras. As regras, as palavras, o ritual, parecia mais importante do que o significado presente por trás dele. *“este é o seu pior erro, o da não crença. Diante de vós está o pior dos pecados, pois está escrito que quando Moisés estava no monte com Deus as pessoas fizeram um bezerro de ouro e o adoraram com fosse um Deus. E Deus falou com Moisés que as pessoas haviam cometido o pior dos pecados, feito e adorado deuses estrangeiros.”*¹⁷

C – O pão é somente o carne e o vinho é somente o sangue, ou ambos juntos são corpo e sangue ao mesmo tempo?

Conforme já vimos na exposição de Wycliffe, há certas implicações a se levar ao pé da letra a afirmação de Jesus de que o vinho é seu sangue e o pão o sua carne. Se o pão consagrado é apenas a corpo de Cristo, então ele não deveria ser de forma alguma considerado o próprio Cristo, uma vez que uma pessoa não é feita somente de seu corpo. E se o vinho é somente o sangue, igualmente ele não poderia ser considerado o próprio cristo. Além disso o sangue não seria uma parte do corpo? Se assim fosse então bastaria o pão ser consagrado, uma vez que ele já conteria sangue e corpo. Além disso ainda há a questão, se o pão é carne e o vinho é sangue, onde estariam os ossos, olhos, cabelo, etc?

Mais uma vez São Tomás já tinha uma resposta para tal questionamento. *“Cada espécie do sacramento contém certamente todo o Cristo (...) isso pois o corpo de cristo não tinha sido separado de seu sangue até o momento da paixão e morte.”*¹⁸
. Desta forma parte dos questionamentos de Wycliffe são desfeitos, entretanto não todos. Se realmente tanto o pão como o vinho bastam a si mesmos, por que há a

¹⁶ Questão 83, artigo 6

¹⁷ *The Wicket*, p.9

¹⁸ Questão 76, artigo 2

necessidade dos dois? E porque Jesus teria falado separadamente de sua carne e de seu sangue? Não há, na *Suma Teológica*, uma questão a isso. Obviamente devemos manter em mente que São Tomás escreveu quase dois séculos antes de Wycliffe, não respondendo portanto a este, mas aos questionamentos contemporâneos a si.

Mas estranhamente Wycliffe não faz uso da *Suma Teológica* para levantar seus argumentos, chegando até mesmo a levantar argumentos que já teriam sido derrubados 200 anos antes de que tivessem sido feitos por ele. Qual o motivo disso? Talvez simplesmente por negar o princípio gerador de todas as afirmações, como já vimos, a fé sem justificativas, ou talvez por estar escrevendo diretamente para o povo e não em tratados teológicos. Mesmo assim, porque não mencionar São Tomás de Aquino?

D – A física e a fé – Como explicar a transubstanciação mantendo as regras do mundo físico?

Wycliffe coloca diversas falhas na transubstanciação pelo simples entender do mundo físico e da impossibilidade física da transformação real e material do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. No próprio *Wicket* temos a seguinte citação:

Se o corpo e o sangue não simplesmente estão presentes no pão e no vinho, mas são o próprio vinho e o próprio pão transformados, então isso abre portas para uma série de possibilidades. Primeiramente, se o pão é apenas uma parte do corpo de Cristo, então porque motivo alguém deveria receber apenas uma parte do pão, o certo seria que se comesse a maior parte possível dos pães consagrados. Ao mesmo tempo, se o corpo e sangue estão presentes em sua totalidade em cada pão, então como pode o mesmo corpo estar presente em vários lugares ao mesmo tempo? E se o corpo está presente em sua totalidade em um dos pães, caso esse pão seja cortado ao mesmo, cada uma de suas partes ainda terá o corpo inteiro? Como é possível que Jesus continue tendo o seu corpo se o seu corpo agora é o pão transformado? Essas são algumas das questões levantadas por Wycliffe.

Algumas destas já foram respondidas por São Tomás de Aquino em sua *Suma Teológica*. “É evidente que toda a natureza da substância está em cada parte das dimensões que a contém, assim como toda a natureza do ar está contida em cada

parte do ar, e a natureza inteira do pão está em cada parte do pão, e isso ocorre de forma indiferente às suas dimensões e independe da quantidade de vezes que ele for cortado ou dividido (...) Então cada parte manifesta o Cristo inteiro em cada parte das duas espécies”¹⁹

Essa definição dada por Tomás de Aquino parece resolver, em parte, as afirmações de Wycliffe. Desta forma Jesus é visto quase como que um elemento químico, a definição dada por ele é muito semelhante à idéia de átomo, tanto da filosofia grega antiga, como, de certa forma, na química moderna. Quase como se Cristo fosse um dos elementos da tabela periódica. Assim sendo a essência de Cristo estaria presente em cada parte do pão e do vinho, completamente, e não importa a quantidade de pão ou vinho que ali houvesse.

A argumentação filosófica vai tomando tal ponto que parece esquecer por completo que se trata de um corpo inicialmente humano, como de qualquer outra pessoa, que realmente nasceu de uma mulher, dormia, se alimentava e passava por quaisquer privações e necessidades de qualquer ser humano. Ao ser substanciado e atomificado não importa quem Jesus realmente foi, quais foram seus ensinamentos e seus exemplos, o que importa é que essa substância seja produzida através da consagração na eucaristia e consumida pelos fiéis.

São Tomás ainda continua o seu texto da seguinte forma: *“o exemplo de uma imagem que apenas aparece em um espelho. Ele aparece enquanto apenas uma enquanto o espelho não é quebrado, mas quando o espelho se quebra há uma imagem completa em cada parte do espelho quebrado. Desta forma a comparação não é perfeita, porque a multiplicação destas imagens é resultado de um espelho quebrado e feita por causa dos vários reflexos nas várias partes do espelho, mas há apenas um na consagração, o Corpo de Cristo está neste sacramento.”²⁰*

O espelho é usado por São Tomás para demonstrar o sacramento enquanto apenas simbólico, uma vez que a imagem no espelho é apenas uma imagem e não a própria pessoa presente no vidro. Ele utiliza-se de tal exemplo para mostrar como esta comparação seria inválida ou imperfeita, provando, mais uma vez, que realmente o sacramento não poderia ser simbólico, mas uma transformação de fato.

Wycliffe, por sua vez, responde à argumentação de Tomás de Aquino em seu livro Wicket: *“Assim como um homem pode segurar um espelho e observar a grande*

¹⁹ Questão 76, Artigo 3

²⁰ Idem

semelhança com a sua própria face e ainda assim não ser sua face, é apenas a imagem de sua face. Para dizermos que realmente é sua face o homem precisaria ter duas faces, uma em seu corpo e outra no espelho. E se o espelho então se quebrasse em várias partes ele teria várias faces, mais pelo vidro do que pelo corpo. E assim cada homem poderia criar para si quantas faces desejasse. Então ele pode ver a semelhança de sua face, uma imagem dela e não a própria face. Então o pão é uma figura do corpo de Cristo na Terra, e assim disse Cristo: Toda vez que fizerem essas coisas as façam em minha memória.”²¹

A princípio a argumentação utilizada por Wycliffe pode parecer estranha, uma vez que ele usa justamente a argumentação considerada por São Tomás como imperfeita e como símbolo de negação. Entretanto analisando mais cuidadosamente podemos ver que ele utiliza-se sim de argumentos contrários ao pensamento presente na Suma Teológica.

Ele coloca a figura de um homem segurando o espelho. E antes mesmo do espelho se quebrar ele já demonstra que seria impossível o homem segurar o espelho e ao mesmo tempo estar presente dentro do espelho. Ainda que possa parecer um argumento infundado e que não vai de encontro ao pensamento de São Tomás, temos aqui a volta da figura de Cristo enquanto um homem e não como mero elemento químico.

Ele também coloca a figura deste homem coexistindo com a sua imagem, ou seja, Jesus ainda existindo e tendo o seu corpo ao mesmo tempo que a eucaristia é feita. Afinal seria impossível negar que Jesus existisse nesse momento sem abalar as estruturas da fé medieval.

Ora, a imagem utilizada por Tomás de Aquino é totalmente oposta à utilizada pelo Wycliffe, ele se utiliza do ar, algo etéreo, incorpóreo, invisível, distante da humanidade. Seria impossível ao ar segurar um espelho, ou o pão. Ainda que houvesse um pão capaz de segurar o próprio pão, ou a sua totalidade seria partida e dividida entre as pessoas, e portanto não sobraria mais o pão-homem, ou então todos veriam que apenas uma parte era ingerida pelas pessoas, uma vez que o pão-homem permaneceria.

Mas essa não é a única questão. Wycliffe devolve a Jesus seu rosto. Em seu exemplo apenas o rosto é refletido no espelho. Um corpo é composto de várias partes, rosto com olhos, boca, nariz e cabelo; tronco com membros, membros com

²¹ *The Wicket, p.12*

terminações, pés e mãos, cada um com seus dedos, cada um com suas unhas. Não se trata apenas de uma substância etérea capaz de se misturar e fundir, não se trata da substância amorfa da massa de pão que pode ser repartida e manter cada uma de suas características ainda na menor das partes do pão ainda não assado.

Wycliffe ainda nos fala do espelho se quebrando em várias partes pequenas. Na verdade a figura do espelho se quebrando já havia sido utilizada por São Tomás, isso em si já seria justificativa suficiente para que Wycliffe utilizasse a mesma imagem. Entretanto, pelos outros fatores já comparados, vemos que Wycliffe não tem grande preocupação em responder aos argumentos de São Tomás, pelo contrário, parece mais interessado em criar seu próprio pensamento e transmiti-lo a um povo que provavelmente sofria as conseqüências das justificativas de São Tomás, mas sem conhecer esse pensamento em suas argumentações mais filosófico-acadêmicas.

Por que motivo então ele recorre à mesma imagem do espelho se quebrando? Porque no momento da eucaristia o pão é dividido em várias partes e cada pessoa tem apenas uma destas partes. Se formos levar mais a fundo, a divisão é ainda maior, uma vez que a eucaristia ocorre em milhares de igrejas, mosteiros e catedrais espalhadas por toda a Europa. A imagem utilizada por Wycliffe é que ao se quebrar o espelho produz uma quantidade maior de faces do que o próprio corpo possuía, que era apenas uma. Desta forma, caso cada uma destas faces fosse real, haveria mais faces presentes nos fragmentos do espelho do que realmente no corpo que antes segurava aquele espelho. Ou seja, se realmente ocorre a transubstanciação, então haveria mais Cristo nos pães e vinhos do que no próprio Cristo.

Mas ao fazer isso Wycliffe também deixa clara a imagem de que aqueles “Cristos” que poderiam estar presentes em cada um dos fragmentos, jamais poderiam ser o mesmo “Cristo” presente de fora, enquanto a figura do homem que segurava o espelho inicialmente. E embora Wycliffe não tenha deixado clara a afirmação a seguir, ela seria lógica ao se utilizar tal comparação metafórica. Assim que o homem se afastasse do espelho fragmentado, ele voltaria a ser apenas espelho, refletindo qualquer coisa que se aproximasse dele, sendo que de nada adiantaria guardar um pedaço de vidro quebrado, se simplesmente, com isso, se negasse a figura de quem tinha a sua própria imagem refletida neste vidro.

A forma como Wycliffe termina a sua comparação é ainda mais interessante: “*e assim disse Cristo: Toda vez que fizerem essas coisas as façam em minha memória*” Se até então, embora se utilizasse da mesma figura ele, talvez não estivesse respondendo a São Tomás, nesta citação bíblica ele parece estar respondendo

diretamente à única argumentação escritural utilizada na Suma para se provar que a transubstanciação realmente ocorria: “*Esse é o meu corpo que será entregue por vós*” Cirilo diz: *Não podemos duvidar que isso seja verdade mas devemos pegar essas palavras de fé do nosso Salvador, pois ele é verdadeiro. Ele não mente*”²²

Ao citar “*Toda vez que fizerem essas coisas façam em minha memória*” Wycliffe se utiliza de outras palavras de Jesus que comprovariam que tudo deveria ser feito em memória, como um símbolo, para se lembrar, e não como sendo uma transformação real. Se Jesus é verdadeiro e não mente, então o mesmo princípio seria válido para esta outra frase, de forma que, então, tudo isso seria apenas uma ação memorial.

- AMBRÓSIO. *De Sacramentis*. Roma: Pontifícia Universidade Lateranense, 2004.
- AQUINO, Tomás de. *Suma Teológica*. Terceira Parte. Questões 73-83. São Paulo: Loyola, 2001.
- AZEVEDO, Leandro Villela de. *As Obras Inglesas de John Wycliffe inseridas no contexto religioso de sua época: Da Suma Teológica de Aquino ao Concílio de Constança*. Dos espirituais franciscanos a Guilherme de Ockham. São Paulo: USP, 2010. p. 336.
- DAMEROW, Harold. Avignon Papacy. Disponível em: http://faculty.ucc.edu/egh-damerow/avignon_papacy.htm. Acesso em: 18 jun. 2024.
- FALBEL, Nachman. *Heresias Medievais*. São Paulo: EDUSP, 2012. p. 13.
- HILARIUS de Pictavium. *De Trinitate*. Paris: Cerf, 2006.
- LENFANT, Jacques; WHATLEY, Stephen. *The history of the Council of Constance*. Oxford: Oxford University Press, 1727. p. 120.
- LENFANT, Jacques; WHATLEY, Stephen. *The history of the Council of Constance*. Oxford: Oxford University Press, 1727. p. 187.
- LOGAN, Donald. *A history of the church in the middle ages*. London: Routledge, 2002. p. 129.
- MIRANDA, Salvador. *The Life of Antipope John XXIII*. Disponível em: <http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1419.htm>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- NELSON, Lynn H. The Avignon Papacy. Disponível em: <http://www.the-orb.net/textbooks/nelson/avignon.html>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- ROBINSON, J. H. *Readings in European History*. Boston: Ginn, 1904. p. 502.
- SOUTHERN, R. W. *The history of the church – Western Society and the church in the middle ages*. London: Penguin Books, 1990. p. 34.
- TIERNEI, Brian. *The Crisis of Church and State 1050-1300*. Toronto: University of Toronto Press, 1988.
- THATCHER, Oliver J.; MCNEAL, Edgar Holmes (eds). *A Source Book for Medieval History*. New York: Scribners, 1905. p. 326-327.
- WYCLIFFE, John. *De Adnichilacione in De Ente*. LVII. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

²² Questão 75, artigo 1

- WYCLIFFE, John. *De Officio Pastoralis*. Oxford: Oxford University Press, 1852. cap 32.
- WYCLIFFE, John. *Early Sermons*. No XX – Lambeth - 23. Oxford: Oxford University Press, 1840.
- WYCLIFFE, John. *The Wicket*. London: Trübner & Co, 1828. p. 09-12.